

ВОДОРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Сулхонбердиев Шахобиддин

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети.

Факультет: Нефт-газ

**Марузачининг манзили, тел рақами: Тошкент шаҳар Олмазор тумани
54-ТТЖ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326281>

Великое творение Аллаха, так называемый человек, было создано для того, чтобы с тех пор на него не обрушились никакие испытания или невзгоды, но человек всегда был способен выдерживать такие испытания своей стойкостью и сильной волей. Он смог пройти безопасно. . В настоящее время ученые работают над экологически чистым источником энергии, и это исследование, безусловно, даст результаты. Почти 100% энергии, которую мы используем в нашей повседневной жизни, - это солнечная энергия, которая была так или иначе модифицирована. Уголь - это мертвое растение, которое переживает фотосинтез. Даже если вы сжигаете дрова, вы обеспечиваете солнечную энергию, которую потребляет древесина. Фактически, любая тепловая электростанция преобразует солнечную энергию, которая хранится в виде угля, нефти, газа и других полезных ископаемых. Однако хорошо известно, что мировые запасы полезных ископаемых с каждым годом сокращаются. Таким образом, ведущие страны мира добились прогресса в потреблении энергии за счет других видов топлива, в частности из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая, геотермальная энергия и биомасса. В этой области им нет эквивалента. Хотя возобновляемых источников энергии немного, они нашли способы их более эффективного использования, разработки новых технологий и их продажи по всему миру. Из-за нехватки минеральных ресурсов в Европе они разрабатывают новые технологии и обеспечивают себя. Поэтому у них есть центры, институты, агентства и министерства по всем видам возобновляемых источников энергии. Они очень эффективны. В нашей стране много солнечных дней, порядка 270-300 дней. Так что у нас есть много возможностей использовать солнечную энергию. В настоящее время развитие альтернативных источников энергии - одна из актуальных задач нашей страны. Поэтому уже несколько лет исследовательские центры изучают энергетический сектор страны с целью внедрения современных технологий использования альтернативной электроэнергии. В будущем использование возобновляемых источников энергии абсолютно необходимо для обеспечения энергетической, экологической, экономической безопасности и устойчивого развития энергетического сектора в нашей стране.

Представьте нашу жизнь без энергии, она может помешать вам жить. В настоящее время основными источниками энергии являются нефть, уголь, газ и другие вещества. Запасы этих источников ограничены, что в свою очередь позволяет использовать другой источник. приближается. Так что это за вещество? Большинство экспертов и ученых отмечают, что водородная промышленность, как ожидается, станет основой будущего глобализированной экономики. В этом случае водород заменит нынешние уголь, нефть и газ, и, по разным прогнозам, эта ситуация начнет

складываться к 2040 году. Одной из причин, тормозивших развитие водородной технологии в XX веке, была высокая стоимость технологии ее производства. Однако сейчас, с использованием высоких технологий, эти процессы становятся дешевле, и еще одним важным аспектом является то, что это экологически чистый продукт. Это означает, что сегодня роль водорода в выполнении государством своих обязательств по борьбе с изменением климата неопределима. Внимание уделяется водороду как решению проблемы энергоснабжения зданий, транспортной сети, промышленности в условиях быстро растущего населения, зданий, транспортной сети, промышленности в условиях быстро растущего населения.

Основная задача на ближайшее десятилетие - сформировать совершенно новую отрасль и рынок водородных технологий. Это требует производства экологически чистого «зеленого» водорода, его хранения в больших количествах и транспортировки на тысячи миль по трубопроводам и танкерам, а также создания системы для использования в энергетике, на транспорте, в промышленности и в быту. В настоящее время ежегодно добывается около 55-65 миллионов тонн газообразного водорода, в основном за счет углеводородов. Водород в основном используется в нефтепереработке и в химической промышленности для производства аммиака и метанола. В настоящее время только 1-2% от общего количества водорода используется в энергии.

Глобальная энергетика претерпевает глобальный процесс трансформации, направленный на сокращение выбросов в окружающую среду. Ведущие развитые страны участвуют в сокращении выбросов парниковых газов в своих стратегиях развития, включая борьбу с изменением климата, включая Парижское соглашение об изменении климата. Они преследуют амбициозные цели. Возобновляемые источники энергии играют важную роль в достижении этих целей. По данным Международного энергетического агентства, к 2040 году на него будет приходиться доля производимых электростанций в мире. При таком развитии возрастет потребность в технологиях хранения энергии и быстрой компенсации. Водородная энергия - это эффективный инструмент, который создает возможности для долгосрочного хранения энергии. В этом случае может быть использована технология получения водорода из воды с использованием избыточной энергии, вырабатываемой солнечными и ветровыми источниками. Более 20 стран и более 50 корпораций по всему миру приняли собственные долгосрочные стратегии развития водородных технологий, и эти программы быстро реализуются за счет использования различных стимулов. Например, Япония поставила перед собой цель построить «водородное общество» и начала реализовывать проекты по использованию водорода в домашних хозяйствах, импортируя водород из таких стран, как Австралия и Норвегия. Япония также поставила цель производить 10 миллионов тонн водорода в год к 2050 году в своей Стратегической дорожной карте по водороду и топливным элементам.

Проект USAID «Энергия будущего» является частью Меморандума о взаимопонимании между Агентством США по международному развитию и Агентством США по международному развитию (USAID) по поддержке подготовки высококвалифицированных специалистов в области возобновляемых источников энергии. Был организован семинар в Физико-техническом институте

производственного объединения. На семинаре была представлена учебная программа, разработанная в Алматинском университете энергетики и связи, и опыт ее внедрения.

В целях развития водородной энергетики в стране Министерство инновационного развития разработало предложение о создании «Научно-практического инновационного центра гидроэнергетических технологий». Центр будет проводить исследования по производству, хранению и использованию водорода.